

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KASBIY MAHORATINI OSHIRISHDA JISMONIY TARBIYANING O'RNI

Abduraimov Shaxboz Panji o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi

kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya. Jismoniy tarbiya nafaqat bolalarda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, balki boshlang'ich sinf o'qituvchilarining malakasini oshirishda ham muhim o'rin tutadi. Bu o'qituvchilarning nafaqat jismoniy, balki psixologik va ijtimoiy farovonligini ham ta'minlaydi, bu esa ta'lim jarayoni sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

Абстрактный. Физическое воспитание играет важную роль не только в формировании здорового образа жизни детей, но и в повышении квалификации учителей начальных классов. Это обеспечивает не только физическое, но и психологическое и социальное благополучие педагогов, что напрямую влияет на качество образовательного процесса.

Abstract. Physical education plays an important role not only in determining a healthy lifestyle in children, but also in improving the qualifications of primary school teachers. This ensures not only physical, but also psychological and social well-being of teachers, which directly affects the quality of the educational process.

Kalit so'zlar: Kompetentli, pedagog, mahorat, kasbiy bilim.

Key words: Competent, pedagogue, skill, professional knowledge.

Ключевые слова: Компетентность, педагог, мастерство, профессиональ-ные знания.

Jismoniy tarbiya mashg'ulotlari turli davrlarda turlicha tashkil etib kelingan. Uning maqsad va vazifalari ham xilma-xil bo'lgan. Bu holatlar o'z navbatida jismoniy tarbiya atamasini o'ziga xos tushunishni taqozo etgan. Jismoniy tarbiya tushunchasiga izoh berishdan oldin, umuman mazkur sohaga dahldor tushuncha va iboralarni sanab o'tish ma'qul bo'lar edi.

Ularning asosiylariga quyidagilarni kiritish mumkin: jismoniy tarbiya, jismoniy ta'lim, jismoniy mashg'ulot, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy madaniyat, jismoniy ulg'ayish, jismoniy kamolot, jismoniy mahorat, jismoniy mashqlar, jismoniy sifatlar va boshqalar.³⁷

Jismoniy tarbiya tushunchasiga berilgan ta'rifda ma'lum darajada tarbiyaning ta'lim bilan uzviy bog'liqligi e'tiborga olingan. Biz o'rgangan pedagogik va psixologik adabiyotlarda insonning shaxs sifatidagi kamolotida aqliy va axloqiy tarbiyaga kuchli ahamiyat berilganligi alohida ajralib turgani sezildi. Ammo nazarimizda jismoniy tarbiya ikkinchi darajada turgandek his qilingan bo'lsada, jismoniy tarbiyasiz, aniqrog'i jismoniy tarbiyaning ta'sirisiz, na aqliy va na axloqiy tarbiya mukammal bo'lmasligi e'tirof etilgan.

Jismoniy tarbiya inson organizmini morfologik va funksional jihatlardan takomillashtiradi. Bu degani, tanadagi barcha a'zolari normal rivojlanishi, jumladan bosh miya va oliy nerv sistemasini to'g'ri shakllanishi hamda faoliyat yuritishini ma'lum normaga solishi deb tushunish mumkin. Bosh miya, oliy nerv sistemasi, qon aylanish tizimlari aqliy va boshqa tarbiya yo'nalishlarining nerv-fiziologik asoslari bo'lishi mumkinligini e'tirof etganda, beixtiyor jismoniy tarbiya insonni komillikka olib boruvchi asosiy tarbiya turi ekanligi tan olinadi.

Keling, jismoniy tarbiya boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishiga qanday hissa qo'shishini ko'rib chiqaylik.

Jismoniy salomatlik va energiya:

³⁷ A. Abdullaev Xankeldiev. Sh.X. «Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi» (1-jild)/ Toshkent / «NAVRUZ» nashriyoti, 2017. - 400 bet.

Jismoniy tarbiya boshlang'ich sinf o'qituvchilariga salomatlik va yuqori energiya darajasini saqlashga yordam beradi. Faol sport yoki jismoniy mashqlar immunitet tizimini mustahkamlashga, jismoniy chidamlilikni oshirishga va stressni kamaytirishga yordam beradi. Jismoniy sog'lig'i yaxshi bo'lgan o'qituvchilar sinfning kundalik talablarini osonlikcha engishlari va yuqori darajadagi professional samaradorlikni saqlab qolishlari mumkin.

Hosildorlik va ijodkorlikni oshirish:

Muntazam jismoniy mashqlar tanadagi qon aylanishini va kislorod almashinuvini yaxshilashga yordam beradi, bu esa miya faoliyatini rag'batlantiradi va konsentratsiya va diqqat darajasini oshiradi. Sport yoki jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanadigan boshlang'ich sinf o'qituvchilari ko'proq samarali va ijodiy ishlaydi, bu esa o'quv jarayonining sifatini oshiradi.

Psixologik farovonlikni mustahkamlash:

Jismoniy tarbiya boshlang'ich sinf o'qituvchilariga kasbiy faoliyat bilan bog'liq stress va salbiy his-tuyg'ularni engishga yordam beradi. Jismoniy faollik kayfiyatni yaxshilaydigan, tashvishlarni kamaytiradigan va o'z-o'zini hurmat qilishni oshiradigan endorfinlar - baxt gormonlarini ishlab chiqarishga yordam beradi. Bu o'qituvchilarga ijobiy munosabat va optimizmni saqlab qolish, o'qitish va ta'lim sohasidagi muammolarni yanada samarali engish imkonini beradi.

Jismoniy tarbiya bilan shug'ullanuvchi boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'z o'quvchilariga namuna bo'lib xizmat qiladi. Ularda sog'lom turmush tarzining ahamiyati, jismoniy mashqlarning amaliy ahamiyati ko'rsatilgan. Bu bolalarni faol hayot tarziga undaydi, ijobiy odatlarni shakllantiradi va maktabda jismoniy tarbiya rivojlanishiga yordam beradi.

Jismoniy tarbiya boshlang'ich sinf o'qituvchisining pedagogik shaxsini shakllantirishga yordam beradi. Sport yoki jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanish o'z-o'zini tarbiyalash, qat'iyatlilik, qiyinchiliklarga chidamlilik va

jamoaviy ish kabi fazilatlarni rivojlantiradi. Bu fazilatlar ta'lim sohasidagi professional muvaffaqiyatning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi.

Xulosa: Demak, jismoniy tarbiya boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy malakasini oshirishda, ularning nafaqat jismonan sog'lom bo'lishini, balki psixologik barkamolligini, mehnat unumdorligini va kasbiy mahoratini ham ta'minlashda asosiy o'rin tutadi. Jismoniy faollikni o'qituvchilarning kundalik hayotiga kiritish ularning kasbiy o'sishi va ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli ishlashi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2019-yil 29-yanvarda tasdiqlangan "Jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish" to'g'risidagi qarori. Toshkent 2019.Xalq so'zi 5 son.
2. Salimov O'.Sh. Jismoniy madaniyat nazariyasi va tarixi (O'quv qo'llanma). Termiz: "Surxon-Nashr", 2020 y. — 220 b.
3. A. Abdullaev. «Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi» (1-jild)/ Toshkent / «NAVRUZ» nashriyoti, 2017. - 400 bet.
4. A. Abdullaev Xankeldiev. Sh.X. «Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi» (1-jild)/ Toshkent / «NAVRUZ» nashriyoti, 2017. - 400 bet.

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA SHAXMAT ORQALI

BOLALARNING AQLIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Abduraimov Shaxboz Panji o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi

kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya. Qadimiy va maftunkor sport turi bo'lgan shaxmat nafaqat strategik teranligi va intellektual nafosatlilik bilan hayratlanarli, balki bolalarning aqliy rivojlanishiga ham o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi.